

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12795525

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

EFICIÊNCIA DAS IMPERMEABILIZAÇÕES DE TINTAS E VERNIZ AO ENSAIO DE CARBONATAÇÃO ACELERADA DE ARGAMASSA

Leonardo Covatti^{1*}, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho²; Arthur Medeiros³; Helder Souza⁴

*Autor de contato: leonardo.covatti@ufrgs.br

¹ Doutorando Programa Pós Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre, Brasil

² Professor Doutor Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre, Brasil

³ Professor Doutor Dep. Construção Civil, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, Brasil

⁴ Engenheiro Civil, Coordenador de Especificações *Construction Chemicals* Saint-Gobain, São Paulo, Brasil

RESUMO

O processo de corrosão das armaduras é uma das manifestações patológicas mais graves da indústria da construção civil, visto que pode causar danos severos as estruturas de concreto armado e coloca em risco a segurança física e financeira dos proprietários do empreendimento. Um dos principais agentes agressivos que causa essa manifestação patológica é o dióxido de carbono. Nesta pesquisa foi realizado o ensaio de carbonatação acelerada (ISO 1920-12:2015) em 30 corpos de prova de argamassa impermeabilizados superficialmente com tinta poliuretana alifática, tinta epóxi poliamina e verniz acrílico. Com esses produtos foram elaboradas cinco pinturas e submetidas ao ensaio de carbonatação acelerada por 10, 24 e 38 dias. Foi observado que quatro das cinco pinturas foram eficazes em impedir a difusão de dióxido de carbono para o interior dos corpos de prova.

Palavras-chave: carbonatação acelerada; poliuretano alifático; epóxi poliamina; verniz acrílico; impermeabilização.

ABSTRACT

The rebar corrosion process is one of the most serious pathological manifestation in the construction industry and the carbon dioxide can be part of this process. In this paper were tested 5 superficial paint over 30 mortar specimens after a accelerated carbonation test (ISO 1920-12:2015). It was observed that four of five paints were effective in preventing the diffusion of carbon dioxide into the specimens.

Keywords: accelerated carbonation; polyurethane; polyamine epoxy; acrylic varnish

1. INTRODUÇÃO

A indústria da construção civil no Brasil está sendo pressionada, de maneira positiva, a aumentar a qualidade dos imóveis através de normas técnicas cada vez mais exigentes. Segundo a NBR 15.575-1 (ABNT, 2024), fornecedores de insumo, material, componentes e/ou sistemas construtivos, projetistas, construtores e incorporadores assim como os usuários ou prepostos deverão trabalhar em consonância para que seja atingida uma vida útil de projeto (VUP) mínima de 50 anos das estruturas de concreto armado.

Anomalias em projetos e execuções assim como falhas nas manutenções preventivas e corretivas das construções fazem com que estas tenham deteriorações aceleradas colocando a segurança, habitabilidade e sustentabilidade das edificações em risco. Quando observadas as questões normativas das NBR 6118 (ABNT, 2023) e NBR 12655 (ABNT, 2015), projetistas e construtores deverão se atentar as condições de exposição das estruturas pois assim serão dimensionados os concretos para resistir aos agentes agressivos presentes na atmosfera. Não obstante, para que a durabilidade das estruturas seja mantida após a entrega do empreendimento, manutenções específicas como lavagens, pinturas e reparos deverão ser realizadas pelos proprietários, de acordo com as especificações no manual de uso, operação e manutenção, conforme exposto na NBR15.575-1 (ABNT, 2024) e NBR 5674 (ABNT, 2024).

Inúmeros são os trabalhos que submetem estruturas de concreto e argamassa a situações de exposição a cloretos e dióxido de carbono visando mensurar tanto a deterioração do substrato quanto a eficiência da proteção superficial de impermeabilizantes, adições e aditivos (PASSUELLO ET AL., 2006; MEDEIROS, 2008; PEDRY, 2020; BARBOSA, 2021; LOPES, 2023). Em um desses trabalhos, Covatti et al. (2023) moldaram corpos de prova cilíndricos de 5x10cm utilizando dois materiais de reparo estrutural, sendo eles argamassa estrutural com fibras e graute, que foram impermeabilizados superficialmente com 4 pinturas poliméricas: poliuretano, pintura epóxi poliamina, produto anti-pichação e resina acrílica. Após impermeabilizados, os corpos de prova foram serrados ao meio e expostos ao ensaio laboratorial de carbonatação acelerada (ISO, 2015) visando analisar tanto a frente de carbonatação na face exposta quanto a eficácia das proteções laterais das impermeabilizações para dificultar a difusão de dióxido de carbono para o interior dos espécimes. Foi observado que mesmo após 73 dias de exposição constante e controlada ao ataque do agente agressivo dióxido de carbono as faces sem proteção dos corpos de prova não apresentaram frente de carbonatação visível, assim não podendo mensurar a eficácia das proteções das impermeabilizações poliméricas aplicadas.

Portanto, esse trabalho tem como objetivo dar continuidade ao trabalho de Covatti et al. (2023) e analisar a eficácia das impermeabilizações poliméricas feitas com 3 produtos diferentes (poliuretano, pintura epóxi poliamina e resina acrílica), sendo executadas em 5 maneiras distintas e em corpos de prova com traço sensível ao ataque do agente agressivo dióxido de carbono.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Carbonatação de concreto e argamassas

As armaduras de estruturas de concreto armado, dependendo do pH e da temperatura do meio em que estão inseridas, podem apresentar produtos de corrosão através de um filme superficial aderente e compacto (filme passivo) ou porosos, de baixa aderência e não compacto. Normalmente, essas armaduras estão em um meio de pH em torno de 12 e com um potencial de 550 mV vs. SCE¹ formando um filme passivo e cristalino de Fe₃O₄. No entanto, com a diminuição do pH o filme

¹ Saturated Calomel Electrode – eletrodo de referência

passivo é convertido um filme superficial poroso de $\text{Fe}(\text{OH})_2$. Em situação normais o pH do concreto se manterá em torno de 12. Porém, pode ocorrer a diminuição do pH em estruturas com elevada porosidade ou quando submetidas ao fenômeno da carbonatação (RIBEIRO et al., 2018). A carbonatação ocorrer quando o concreto é exposto ao gás carbônico (CO_2), presente na atmosfera terrestre, processos industriais, produtos químicos, entre outros. Através do processo de difusão, este gás entra em contato com o hidróxido de cálcio ($\text{Ca}(\text{OH})_2$), oriundo da hidratação do cimento e que é um dos responsáveis pelo alto pH do concreto, reagindo e formando carbonato de cálcio (CaCO_3). Por fim, o calcário (CaCO_3) precipita em forma sólida e estável baixando o pH para cerca de 9,4. Esse processo é apresentado nas Equação 1, 2 e 3 (RIBEIRO et al., 2018).

A reação entre o dióxido de carbono (CO_2) e a portlandita ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) é considerada a principal reação da carbonatação do concreto. Essa carbonatação contribui diretamente para a degradação do concreto armado mesmo não estando diretamente ligada ao processo corrosivo (RIBEIRO et al., 2018). Logo, medidas de proteções superficiais, como tintas e vernizes, podem servir como mecanismos protetivos para dificultar o contato deste gás com a matriz cimentícia de estruturas de concreto armado.

2.2 Revestimento formadores de película

O revestimento da superfície do concreto com uma película impermeável e aderente é um dos métodos mais utilizados na proteção contra a corrosão das armaduras. Esse revestimento tem como objetivo minimizar ou evitar a entrada de agentes agressivos na estrutura de concreto que promovam a corrosão de armadura como a água, oxigênio, íons cloretos e dióxido de carbono (RIBEIRO et al., 2018).

Vernizes e tintas são revestimentos formadores de película onde podem ser considerados sistemas de proteção de superfície quando corretamente especificados e aplicados. Os vernizes tem em sua constituição resina, solvente e aditivos. Já as tintas apresentam em sua composição quatro componentes, sendo eles, resina, solvente, aditivos e pigmento. A junção da resina com o solvente também é conhecido como veículo (HELENE et al., 2003; MEDEIROS, 2008; BARBOSA, 2021). O componente de maior importância nas tintas e vernizes é a resina pois ela confere as propriedades de impermeabilidade, flexibilidade, aderência, resistência e brilho ao sistema (HELENE et al., 2003). Algumas das resinas que se podem ser citadas são as de acrílica, epóxi e uretana.

O revestimento a base de resina acrílica tem a capacidade de impedir a entrada de água para o interior do concreto e permite a saída de vapor da estrutura. Já os revestimentos orgânicos de poliuretano e epóxi bloqueiam tanto o ingresso de agentes corrosivos ao concreto quanto impedem que haja a saída de vapor a partir do substrato, podendo comprometer a aderência do revestimento em estruturas vulneráveis à presença de umidade (RIBEIRO et al., 2018).

O metilmetacrilato e estireno-butadieno são exemplos de vernizes acrílicos que podem ser mono ou bicomponentes, dispersos em base água ou base solvente. Geralmente quando dispostos em solvente apresentam um melhor desempenho que as dispersas em água. Podem ser utilizados tanto em pinturas externas quanto internas. O metilmetacrilato possui uma maior resistência a degradação por radiação solar do que o estireno-butadieno, sendo que este último perde brilho rapidamente e amarelece (HELENE et al., 2003).

As tintas e vernizes epóxi são sempre bi componentes e são as mais adequadas para serem aplicadas em concretos em ambientes agressivos úmidos quando o catalizador da reação de polimerização

for o sistema de poliamidas. Quando o catalizador utilizado é a poliamina, a tinta apresentará melhor resistência a substâncias químicas. Apresentam excelente aderência a estrutura de concreto. Sob a ação de ozona e raios ultra violetas se degradam, assim não sendo recomendado ficarem sujeitos a ação da atmosfera. Para evitar a fotodegradação poderá ser utilizado um sistema duplo de pintura tendo como primer a resina epóxi e uma segunda demão de poliuretano disperso em solvente. (HELENE et al., 2003; MEDEIROS, 2008, GENTIL, 2011, *apud* LOPES, 2023).

Tintas a base de uretana podem ser monocomponentes ou bicomponentes. As monocomponentes tem a formação do filme protetor através da oxidação ou secagem e não são recomendadas como revestimento protetor para a superfície do concreto. Já os sistemas bicomponentes de poliuretano alifático, que utiliza o poliol como catalizador, possuem maior resistência química. Este material deve ser aplicado por profissionais treinados pois são muito sensíveis a deficiência de limpeza do substrato e reparos maus executados (HELENE et al., 2003).

3. MATERIAIS E MÉTODO

3.1 Corpos de prova

Os corpos de prova (CPs) foram moldados tendo como base a NBR 7215 (ABNT, 2019) totalizando 30 unidades com dimensões de 5 cm x 10 cm, traço de 1:3 (cimento:areia), aglomerante CP IV e fator água/aglomerante de 0,65. Para os adensamentos dos corpos de prova foi realizado em mesa vibratória e logo após foram submetidos à cura úmida durante 28 dias.

3.2 Caracterização dos corpos de prova

Para aferir a homogeneidade entre os corpos de prova foram realizados os ensaios de absorção de água e velocidade de pulso ultrassônico referentes as normas técnicas NBR 9778 (ABNT, 2009) e NBR 8802 (ABNT, 2019), respectivamente. Os ensaios estão detalhados em Covatti et al. (2023).

3.3 Impermeabilizações

Os corpos de prova foram impermeabilizados utilizando tinta poliuretano, tinta epóxi e verniz acrílico. As pinturas foram realizadas através da submersão dos corpos de prova nos fluídos.

3.3.1 Tinta Poliuretana

A tinta poliuretana utilizada foi a “Pintura PU Base CC 2000” da marca Quartzolit que é formulada a base de poliuretano alifático, disperso em solvente e bicomponente (A+B). Após a cura, forma película com aderência ao concreto, revestimentos de argamassas e superfícies metálicas. Possui uma elevada resistência química e à raios ultravioleta. As propriedades e características da tinta são apresentadas no item 3.3.4.

3.3.2 Tinta Epóxi

O produto utilizado foi o “Pintura EP SF P235 CC 2000” da marca Quartzolit. Essa tinta epóxi é bicomponente (A+B), a base de epóxi poliamina, isenta de solvente e, segundo o fabricante, com dupla função: primer e/ou acabamento. Pode ser aplicado em concreto e pintura de estruturas, pisos ou paredes. Possui alto poder de penetração no substrato e elevada resistência química, mecânica (abrasão e impacto) e aderência. As propriedades e características da tinta são apresentadas no item 3.3.4.

3.3.3 Verniz Acrílico

O “Verniz FS” da marca Quartzolit utilizado é monocomponente, fosco, transparente e especificado para proteção de concreto e alvenaria. Pode ser aplicado diretamente sobre superfícies cimentícias. As propriedades e características do verniz são apresentadas no item 3.3.4.

3.3.4 Propriedade e características das tintas e verniz

Na Tabela 1 são apresentadas as propriedade e características das tintas e verniz supracitados.

Tabela 1 – Propriedade e características dos produtos de impermeabilização superficial

Base química	Poliuretano	Epóxi poliamina	Resina Acrílica Pura
Aspecto da película	Semi brilhante	Brilhante	Transparente Fosca
Sólidos por volume	A: 65% B: 75%	95% a 97%	20%
Densidade de massa (NBR 5829)	A: 1,40 g/cm ³ B: 1,05 g/cm ³	A: 1,70 g/cm ³ B: 1,00 g/cm ³ A+B: 1,65 g/cm ³	0,900 g/cm ³
Tempo em aberto da mistura (25°C)	4 horas	90 min	-
Tempo de secagem ao toque (25°C)	4 a 6 horas	16 horas	10 a 20 min
Tempo entre demãos (25°C)	6 a 8 horas	12 a 24 horas	6 a 8 horas
Cura/Secagem completa (25°C)	7 dias	7 dias	-
Número de demãos	2 a 3	1 a 3	1 a 3
Temperatura de aplicação	10 °C a 35 °C	> 0 °C	10 °C a 35 °C
Espessura de filme seco por demão	70µm	200µm	-
Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	-	36,8 g/L	653,56 g/L

Fonte: os autores.

As impermeabilizações dos corpos de prova obedeceram às especificações referentes a proporção de mistura dos materiais bicomponentes, tempo entre demãos, temperatura de aplicação e número de demãos mínimas. A espessura de filme seco foi aferida com o auxílio de um paquímetro digital, onde o diâmetro final o corpo de prova impermeabilizado foi subtraído do diâmetro inicial de 50 mm e dividido por 2 (Figura 1).

Figura 1 – Aferição da espessura de filme seco dos corpos de prova impermeabilizados

Fonte: os autores.

3.3.5 Impermeabilizações ensaiadas

Com os produtos supracitados nos itens 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3, foram realizadas 5 pinturas impermeabilizantes superficiais diferentes, sendo diferenciadas pelas nomenclaturas de Pintura 1 (PU 100%), Pintura 2 (PU 25% + PU 100%), Pintura 3 (EP 100%), Pintura 4 (EP 25% + PU 100%) e Pintura 5 (VA 100%). No Quadro 1 são apresentadas as composições das Pinturas 1, 2, 3, 4 e 5.

Quadro 1 – Pinturas impermeabilizantes

Pintura	1ª. Demão	2ª. Demão
1	Poliuretano puro (100%)	Poliuretano puro (100%)
2	Poliuretano diluído (25%)	Poliuretano puro (100%)
3	Epóxi (100%)	-
4	Epóxi diluído (25%)	Poliuretano puro (100%)
5	Verniz acrílico puro (100%)	Verniz acrílico (100%)

Fonte: os autores.

As diluições das demãos de 25% foram realizadas com thinner composto por hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, ésteres e acetatos específico para a catálise e/ou diluição poliéster e poliuretano. Na execução de todas as pinturas foram utilizados EPIs como luvas nitrílicas e máscara modelo 6200 da marca 3M.

Por fim, foram impermeabilizados 6 corpos de prova com cada tipologia de pintura, totalizando 30 CPs submetidos ao ensaio de carbonatação acelerada.

3.4 Ensaio de Carbonatação acelerada

Após a cura/secagem das impermeabilizações, os corpos de prova foram identificados, serrados ao meio (sentido paralelo a base e topo dos CPs cilíndricos) e distribuídos aleatoriamente no interior da câmara de carbonatação. A câmara de carbonatação utilizado foi da marca Tecnal, modelo TE-4005. Os ajustes do equipamento levaram em consideração as diretrizes da norma ISO 1920-15, sendo eles: Concentração de CO₂ de 3±0,5%, temperatura de 22±2°C e umidade relativa de 55±5% (COVATTI et al., 2023). Os ensaios de carbonatação acelerada dos corpos de prova (5x5cm) tiveram durações de 10, 24 e 38 dias.

3.5 Aferição da eficiência da impermeabilização

Finalizando os períodos de exposição de 10, 24 e 38 dias nos ensaios de carbonatação acelerada, os corpos de prova (5x5cm) foram retirados do equipamento e serrados ao meio, perpendicular à

base e topo, com o auxílio de uma serra circular metálica e água. Para a análise do pH da estrutura foi escolhida a solução de 1% de timolftaleína por ser mais sensível e atóxica quando comparada com a solução de 1% de fenolftaleína (COVATTI et al., 2023).

Através de análise visual, após a aspersão da solução colorimétrica supracitada, foi aferido se a frente de carbonatação ocorreu de maneira unidirecional, pela face exposta dos corpos de prova, ou multidirecional.

Nos casos em que a frente de carbonatação ocorreu de modo unidirecional, perpendicular a face exposta sem impermeabilização, será admitido que a pintura obteve sucesso em evitar a difusão de CO₂ pela pintura. Caso contrário, a pintura será descrita como não conforme.

4. RESULTADOS

4.1 Caracterização dos corpos de prova

Na Figura 2 são apresentados os valores referentes a absorção (ABS) e velocidade de pulso ultrassônico (VPU) de água dos 30 corpos de prova ensaiados através da carbonatação acelerada.

Figura 2 – Resultados dos ensaios de absorção e velocidade de pulso ultrassônico dos CPs antes do ensaio de carbonatação acelerada

Fonte: os autores.

A absorção média dos corpos de prova de argamassa ensaiados foi de 12%, com desvio padrão de 0,4%. Já o ensaio de velocidade de pulso ultrassônico resultou em uma média de 3.607 m/s com desvio padrão de 78,9 m/s.

4.2 Espessura do filme seco

As espessuras médias dos filmes secos das pinturas 1, 2, 3, 4 e 5 foram de 301 μ m, 293 μ m, 328 μ m, 386 μ m e 333 μ m, respectivamente.

4.3 Carbonatação acelerada

Nas Figuras 3, 4 e 5 são apresentados os resultados do ensaio de carbonatação acelerada referentes aos tempos de 10, 24 e 38 dias, respectivamente, após aspersão de solução de 1% de timolftaleína.

Figura 3 – Resultados dos ensaios de frente de carbonatação, 10 dias

ID	10 DIAS			
PINTURA 1 (PU 100%)				
PINTURA 2 (PU 25% + PU 100%)				
PINTURA 3 (EPOXI 100%)				
PINTURA 4				

Fonte: os autores.

Figura 4 – Resultados dos ensaios de frente de carbonatação, 24 dias

Fonte: os autores.

Figura 5 – Resultados dos ensaios de frente de carbonatação, 38 dias

ID	38 DIAS			
PINTURA 1 (PU 100%)				
PINTURA 2 (PU 25% + PU 100%)				
PINTURA 3 (EPOXI 100%)				
PINTURA 4				

Fonte: os autores.

Finalizado os 10 primeiros dias do ensaio de carbonatação acelerada foi possível observar nas Pinturas 1, 2, 3 e 4 frente de carbonatação² unidirecional (Figura 6a), já na Pintura 5 foi observado difusão de dióxido de carbono em mais de uma direção (Figura 6b).

Figura 6 – Resultados dos ensaios de frente de carbonatação após 10 dias, difusão de CO₂
a) unidirecional CP 314028 b) multidirecional CP 5140050

Fonte: os autores.

Ao término dos 24 dias de ensaios foi observado que a frente de carbonatação se manteve unidirecional nas Pinturas 1, 2, 3 e 4 (Figura 7a) e multidirecional na Pintura 5 (Figura 7b).

Figura 7 – Resultados dos ensaios de frente de carbonatação após 24 dias, difusão de CO₂
a) unidirecional CP 428042 b) multidirecional CP 528054

Fonte: os autores.

² A direção da difusão de dióxido de carbono está representada nas imagens através de flexas

Por fim, as Pinturas 1, 2, 3 e 4 continuaram tendo um ataque unidirecional do dióxido de carbono após 38 dias de ensaio de carbonatação acelerada (Figura 8a). Entretanto, os corpos de prova impermeabilizados com a Pintura 5 tiveram ataques multidirecionais do CO₂ (Figura 8b).

Figura 8 – Resultados dos ensaios de frente de carbonatação após 38 dias, difusão de CO₂
a) unidirecional CP 142010 b) multidirecional CP 542059

Fonte: os autores.

6. CONCLUSÃO

Neste trabalho foram testados materiais de proteção superficial frente ao ataque do dióxido de carbono através do ensaio de carbonatação acelerada com concentração de CO₂ de 3±0,5%, temperatura de 22±2°C e umidade relativa de 55±5% durante 10, 24 e 38 dias. Os materiais utilizados foram tinta poliuretana alifática, tinta epóxi poliamina e veniz acrílico. Foram utilizadas 5 combinações diferentes destes produtos denominadas como pinturas e enumeradas de 1 à 5. As pinturas 1, 2, 3 e 4, com espessura do filme seco de 301µm, 293µm, 328µm e 386µm, respectivamente, desempenharam positivamente a impermeabilização superficial impedindo a penetração do dióxido de carbono, fazendo com que o ataque fosse unidirecional ao corpo de prova pela face exposta e sem impermeabilização. Já a pintura 5, com espessura de filme seco de 333µm, houve a difusão do dióxido de carbono tanto pela face exposta e sem impermeabilização quanto através do filme seco.

5. AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao CNPq pela bolsa de estudos concedida para a realização desta pesquisa assim como à empresa Quartzolit, do grupo Sain-Gobain, pelo fornecimento dos materiais utilizados e pelo fomento da divulgação científica na área da construção civil.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5674: **Manutenção de edificações – Requisitos para o sistema de gestão de manutenção**. Rio de Janeiro, 2024.

_____. NBR 6118: **Projeto de estruturas de concreto -- Procedimento**. Rio de Janeiro, 2023.

_____. NBR 8802: **Concreto endurecido – Determinação da velocidade de propagação de onda ultrassônica**. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2019.

_____. NBR 9778: **Argamassa e concreto endurecidos – Determinação da absorção de água, índice de vazios e massa específica**. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2009.

_____. NBR 12655: **Concreto de cimento Portland – Preparo, controle, recebimento e aceitação -- Procedimento**. Rio de Janeiro, 2015.

_____. NBR 15575-1: **Edificações habitacionais – Desempenho. Parte 1: Requisitos gerais**. Rio de Janeiro, 2024.

BARBOSA, M. C. **Efeito da proteção superficial (pintura imobiliária) na difusão e captura de CO₂ em argamassas de revestimento**. 2021. Dissertação (Mestrado em Tecnologias Ambientais) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2021

COVATTI, L. et al. Ensaio de carbonatação acelerada de corpos de prova de argamassa estrutural e graute impermeabilizados com quatro diferentes produtos. **Memorias del XVII Congreso Latinoamericano de Patología de la Construcción y XIX Congreso de Control de Calidad en la Construcción, CONPAT 2023**. Santa Cruz de la Sierra (BOL), (pp. 14), 2023.. DOI: <https://doi.org/10.21041/CONPAT2023/V3RC8183>

HELENE, P. et al. **Manual de Reabilitação de Estruturas de Concreto. Reparo, Reforço e Proteção**. 1. ed. São Paulo: Red Rehabilitar, 2003.

INTERNATIONAL STANDARD. ISO 1920-12: **Testing of concrete — Part 12: Determination of the carbonation resistance of concrete — Accelerated carbonation method**. Geneva, Switzerland, 2015.

LOPES, P. E. H. S. **Análise Do Tratamento Anticorrosivo Através Da Aplicação de Pintura Na Base De Uma Torre Eólica No Estado Do Piauí: Um Estudo de Caso**. 2023. 87 f. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) – Universidade Federal do Ceará, Curso de Engenharia Mecânica, Russas, 2023.

MEDEIROS, M. H. F. **Contribuição ao Estudo da Durabilidade de Concretos com Proteção Superficial Frente à Ação de Íons Cloretos**. 2008. 218 f. Tese (Doutorado) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Departamento de Engenharia de Construção Civil. São Paulo, SP, Brasil, 2008.

PASSUELLO, A. C.; KIRCHHEIM, A. P.; SILVA FILHO, L. C. P.; DAL MOLIN, D. C. C. Análise de sistemas de proteção superficial para concreto branco estrutural. *In*: CONGRESSO BRASILEIRO DO CONCRETO, 48., 2006. **Anais [...]**. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro do Concreto, 2006.

PEDRY, Gabriel Rossetto. **Avaliação do efeito da proteção superficial (pintura) na captura de CO₂ devido à carbonatação de argamassas de revestimento**. 2020. 71 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil de Infraestrutura) – Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Foz do Iguaçu, 2020.

RIBEIRO, D. V. et al. **Corrosão e degradação em estruturas de concreto – Teoria, controle e técnicas de análise e intervenção**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.